

Estudio de pertinencia de los Programas Técnico Profesionales en la ciudad de Villavicencio

Nancy Esperanza Saray Muñoz ¹, José Andrés Castillo Hernández ²,

¹Programa de Ingeniería Industrial, Universidad Antonio Nariño, Villavicencio, Colombia,
esperanzasaray@uan.edu.co

²Departamento de Educación, Universidad Americana de Europa, Av. Bonampak, Sm. 6, Mz. 1,
Lt. 1, 77500, Cancún, Quintana Roo. México. Correo electrónico:
joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La investigación parte realizando un diagnóstico de la oferta que se realiza en la ciudad de Villavicencio de los programas T y T, acorde con la normatividad establecida por el MEN, utilizando una metodología mixta, partiendo de una caracterización de los programas tecnológicos ofertados de forma cuantitativa, validando los datos desde la plataforma SNIES e identificando para ello la incidencia que tienen los programas frente a los requerimientos de las empresas seleccionadas en la investigación, lográndose establecer que los programas ofertados corresponden al área administrativa con un 6%; arquitectura e ingenierías un 31%, ciencias de Agronomía, Veterinaria y Afines un 19%; Salud un 13%; Ciencias Básicas de Ingeniería un 6% y Sin Asignar un 25%. Como resultado final se identifica que el factor más relevante de acuerdo a la percepción de las empresas involucradas dentro del estudio corresponden las prácticas empresariales u horas productivas desarrolladas por los egresados de programas.

Palabras clave: Programas técnicos, caracterización, incidencia, prácticas empresariales

Abstract

The research starts by making a diagnosis of the offer that is made in the city of Villavicencio of the technical programs, according to the regulations established by the MEN, using a mixed methodology, starting from a characterization of the technological programs offered in a quantitative way, validating the data from the SNIES platform, identifying the incidence that the programs have against the requirements of the companies selected in the research, managing to establish that the programs offered correspond to the administrative area with 6%; architecture and engineering 31%, sciences of Agronomy, Veterinary and related 19%; Health 13%; Basic Sciences of Engineering 6% and Unassigned 25%. The result is that the most relevant factor according to the perception of the companies involved in the study are the business practices or productive hours developed by the graduates of this training

Key words: Technical programs, characterization, incidence, business practices

Introducción

En la ciudad de Villavicencio se desarrolló la investigación con el fin de identificar la pertinencia de los programas T y T (Técnicos y Tecnológicos), para ello se partió realizándose un análisis cuantitativo descriptivo, de la información recopilada desde estudios de plan de desarrollo 2014-2018 denominado "Todos por un nuevo un país" [1], la Cámara de Comercio de Villavicencio y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE.

En primera instancia se identificaron que programas cuentan con registro calificado, definido por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, con esta información se clasificaron los programas según

el sector ya sea oficial o privado y a su vez cuales eran los programas con mayor demanda, teniendo en cuenta su área y núcleos básicos de formación. [2].

Con relación a la conceptualización que se requería se consultó información del MEN, además de fuentes bibliográficas relacionados con conceptos de técnica, tecnología, calidad y pertinencia y estudios relacionados con la educación tecnológica en Colombia, comparando definiciones sobre el concepto de técnica y tecnología frente a la de otros países [3], donde señala que:

En Colombia, la percepción es diferente ya que es un modelo educativo con un currículo, pero que no va unida a la ingeniería ni a las ciencias básicas, por el contrario es una modalidad que se encuentran dentro de la formación profesional establecidas en: la universitaria, la tecnológica y la técnica profesional.[3].

Pero la herramienta básica fue la plataforma del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-SNIES, donde reposa la mayor información sobre los programas relacionados en el estudio. Para determinar la pertinencia de estos programas se aplicaron entrevistas semiestructuradas, dirigidas a los coordinadores de programas seleccionados en la región, los cuales permitieron determinar la pertinencia de los T y T frente a las exigencias del mercado y los programas ofertados. Si bien es cierto que los programas de formación para el trabajo o T y T como se conocen en Colombia, aportan en la transformación productiva en las empresas y el emprendimiento productivo en los diferentes sectores económicos, también se tiene claramente definido que el principal oferente de estos programas es el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA. [4].

Para el desarrollo de las entrevistas se enfocaron a dos propósitos, primero conocer los programas técnicos desde su estructura institucional e identificar la percepción de los coordinadores de los programas sobre la pertinencia del programa técnico en el mercado laboral, para ello se realizaron preguntas en los siguientes tópicos:

- Interpretación de la formación técnica y/o tecnológica para el programa e institución.
- Enfoque curricular del programa
- Análisis y necesidades del mercado empresarial
- Competencias desarrolladas por sus egresados
- Líneas de investigación
- Impactos del programa en la industria y la sociedad.

En segunda instancia se aplicaron entrevistas a los delegados de las empresas seleccionadas de la región, con el fin de conocer su punto de vista frente a los programas de estudio y qué relación existe frente a las exigencias del programa que están ofertando en el mercado laboral, para ello se les consultó sobre las necesidades que tienen sus empresas de capital humano técnico o tecnólogo, y si un egresado técnico se encuentra preparado para lograr cumplir con estas necesidades, buscando establecer, si en la actualidad los egresados de programas técnicos en Villavicencio tienen la formación y las competencias que demanda el mercado laboral, para ello se formularon diversas preguntas a cada uno de los actores consultados con el fin de conocer en detalle su opinión sobre el planteamiento investigado.

Metodología

Este proyecto se basó en un estudio de enfoque mixto, ya que se tomó como referente el estudio arrojado desde la información del SNIES, para ello en primera instancia se validó que estuvieran legalmente constituidas, identificándose 59 programas técnicos profesionales que se encontraban activos y cumplían con registro calificado. Con este referente que se maneja desde el MEN se clasificaron los programas seleccionados teniendo en cuenta para ello su nivel de afinidad tanto en los contenidos, áreas del conocimiento, modalidad de formación y formación hacia la investigación, según los Núcleos Básicos de Conocimiento (NBC) para así determinar la mayor oferta de los programas según el núcleo de conocimiento.

El resultado fue que de los 59 programas inicialmente en estudios y una vez validada la información con el reporte SNIES se pudo determinar que programas no pueden recibir estudiantes, identificándolos de la siguiente forma: 19 de los programas tienen registro calificado negado, 3 lo tienen vencido, 21 no tienen estudiantes matriculados, por lo tanto, la muestra sería solamente de 16 programas. Una vez determinados los programas que se tomarían como referentes, se definieron las empresas objetivo de participación en el estudio, con el fin de aplicarles la encuesta. El tamaño de la muestra se estableció teniendo en cuenta tres criterios: la capacidad operativa de la investigación, la necesidad de entender el fenómeno y la naturaleza del fenómeno; para ello se determinó la cantidad de empresas de los diferentes sectores económicos de la región, y que tuvieran relación con los programas ofertados, las empresas que se seleccionaron fueron 15, para lo cual se realizó la respectiva caracterización de las empresas.

La información recopilada a través de la plataforma de SNIES, se procesó a través de un Software, con el fin de poder combinar la información recopilada de las mismas y proceder al análisis de los mismos, con el fin de establecer el nivel porcentual en cada una de las áreas de incidencia de los programas que se tienen dentro del estudio. Para el análisis económico, se basó en las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE (2018), con esta información se interpolaron con la información recopilada a través de las entrevistas que se les realizaron a los directivos de áreas académicas de los programas en estudio.

Para ello se construyó una matriz con las variables inicialmente planteadas desde la conceptualización establecida en el estudio de los programas, codificándose de acuerdo al formato diseñado para dicha valoración y posterior análisis, con relación al nivel de pertinencia de los programas se referenció acorde con el impacto que tiene los programas frente al desarrollo económico donde se encuentran funcionando. [5].

Con el formato anterior se realizó una valoración a la información recopilada, de tal manera que se estableció la caracterización sobre la percepción y nivel de pertinencia de los programas frente a los programas que se están ofertando y que se encuentra dentro del estudio que se realizó, dichas entrevistas recopiladas permitieron realizar un diagnóstico del sector empresarial frente al nivel de pertinencia de estos programas, para realizar el análisis. De igual forma se diseñó el instrumento para identificar las variables que inciden frente a la percepción del programa, valorado específicamente frente al programa que oferta la institución de estudio. Se tomó como referente los estudios sobre nivel de cobertura, matriculados y ubicación de sus egresados de los programas de los técnicos y tecnológicos [6].

Resultados y discusión

Programas T y T ofertados en Villavicencio

Con base en el reporte SNIES y con el fin de tener un referente frente a los programas se tienen 317 programas de los cuales el 48% tienen registro calificado vencido y 52% se encuentran activos, distribuidos un 37% en el sector Oficial y 63% del Público. Un aspecto importante es que el estudiante en este modelo pedagógico puede iniciar desde el ciclo técnico, pasando a través de la formación tecnológica hasta ser profesional a través de los ciclos propedéuticos, en cuanto a la duración de los programas el 60% tienen una duración de 24 meses y el 71% tienen entre 96 a 99 créditos académicos dentro del plan de estudios, según su orientación académica u ocupacional y que se diferencian en la complejidad de la formación. [7].

La tabla 1 muestra los programas ofertados en Villavicencio, por áreas y núcleos básicos de conocimiento, distribuidos de la siguiente forma: Agronomía, Veterinaria y Afines con 3 programas que equivalen a un 19% (2 de Agronomía y 1 de Zootecnia); en Salud 2 programas con un (13%); en ciencias económicas y contables, 1 programa con un 6%, (Administración); en básicas de ingeniería 1 programa con un 6% (Química); de Ingeniería y Arquitectura 5 programas con el 31% (1 de Ingeniería Agrícola y Forestal, 1 Sin Clasificar, 3 de Ingenierías y Sin Asignar, 4 con un 25%.

Tabla 1. Programas ofertados por áreas y núcleo básico de conocimiento (Fuente: Elaboración propia)

Áreas	Núcleo Básico de Conocimiento	Institución	Programa
Agronomía, Veterinaria y Afines	Agronomía	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena	Tecnología Producción Agrícola
			Tecnología Agricultura Precisión
Ciencias de la Salud	Zootecnia	Corporación Universitaria Autónoma de Nariño -AUNAR-	Tecnología Producción Ganadera
	Sin Clasificar		Tecnología Mecánica Dental
Economía. Administración, Contaduría y Afines	Administración	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena	Tecnología Gestión Salud Ocupacional
			Tecnología Gestión Talento Humano
Matemáticas y Ciencias Naturales	Química y Afines	Universidad de Los Llanos	Tecnología Regencia Farmacia
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines	Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena	Tecnología Mecanización Agrícola
	Sin Clasificar	Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana	Tecnología en Gestión de Redes de Telecomunicaciones
	Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena	Tecnología Control Ambiental
			Tecnología Gestión Recursos Naturales
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines	Tecnología Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información		
Sin Asignar	Sin Clasificar	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena	Tecnología Gestión Propiedad Horizontal
			Tecnología Producción de Multimedia
			Tecnología Gestión Administrativa
			Tecnología Gestión Empresas Agropecuarias

Incidencia de los egresados de los programas T y T en Villavicencio frente a los sectores económicos.

Para identificar la problemática de la región y la demanda laboral, se identificó que los programas tienen diversas estrategias, una es el fortalecimiento de los currículos con participación de la comunidad académica y las empresas quienes expresan la percepción y las necesidades del campo laboral, otra es el fortalecimiento de alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales y la participación en los diferentes comités sectoriales. Se podría decir que esta es una de las estrategias en las cuales más se enfocan estos programas con el fin de minimizar la deserción, además que los programas les dan la posibilidad de la inclusión en el entorno laboral. [8].

Dentro del estudio realizado se pudo establecer que el sector empresarial, conocen los programas que se están ofertando y tienen conocimiento de los perfiles profesionales de los mismos, lo que garantiza que saben de las competencias esperadas de sus egresados, con relación a la investigación, se identifica que se enfocan básicamente al análisis de información y son pocos los

programas que desarrollan proyectos de investigación acorde con las necesidades del mercado laboral, pero hay una fortaleza y es el desarrollo de las prácticas donde los estudiantes no solo aplican sus conocimientos si no que dan a conocer las competencias desarrolladas en cada programa. Para ello se realiza una clasificación de las empresas participativas en el estudio y su relación con los programas ofertados y que son objeto de estudio, con el fin de poder identificar los requerimientos de los diferentes sectores y su incidencia, como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2. Clasificación de las Empresas Vs Programas T y T. (Fuente: Elaboración propia)

Tecnología Por Empresa	Nombre De La Empresa
Tecnología Regencia Farmacia	Droguería de los Llanos
Tecnologías (Regencia Farmacia, Control Ambiental, Salud Ocupacional y Gestión Propiedad Horizontal)	CEDINSO
Tecnologías (Gestión Talento Humano, Gestión Administrativa, Mecánica Dental y Análisis y Desarrollo Sistemas de Información)	IDIME
Tecnología en Producción de Multimedia	Inmobiliaria Home Villavicencio
Tecnología en Producción de Multimedia	Cerquera Publicidad
Tecnología en Producción de Multimedia	Villavicencio Viva Digital
Tecnologías (Regencia Farmacia, Mecánica Dental y Gestión Salud Ocupacional)	INNOVA odontología
Tecnologías (Gestión Talento Humano y Gestión Propiedad Horizontal)	ETMISALUD
Tecnologías (Gestión Empresas Agropecuarias, Salud Ocupacional, Control Ambiental, Gestión Recursos Naturales, Gestión Talento Humano, Gestión Propiedad Horizontal, Gestión Administrativa)	Industrias DMC
Tecnologías (Gestión Salud Ocupacional, Control Ambiental, Gestión Recursos Naturales, Gestión Talento Humano, Gestión Propiedad Horizontal, Gestión Administrativa)	Constructora Santa Lucia
Tecnologías (Gestión Empresas Agropecuarias, Producción Agrícola, Control Ambiental, Gestión Recursos Naturales, Gestión Talento Humano, Gestión Propiedad Horizontal, Gestión Administrativa, Mecanización Agrícola, Agricultura Precisión)	SEMERAGRO
Tecnologías (Gestión Propiedad Horizontal, Gestión Empresas Agropecuarias, Gestión Salud Ocupacional, Producción Ganadera, Control Ambiental, Mecanización Agrícola)	Taller Del Ganadero
Tecnología Análisis y Desarrollo Sistemas de Información	Distribuidora Maracaibo
Tecnología Gestión Empresas Agropecuarias	SumiAgro
Tecnologías (Gestión Administrativa, Gestión Redes de Telecomunicaciones, Gestión Talento Humano, Gestión Propiedad Horizontal)	Ekipar Eventos

Dentro de la clasificación realizada se puede observar que una característica primordial de las competencias varía según el sector donde se enfoque la competencia a desarrollar, es así comodesde el sector servicios se requiere: vocación de servicio al ciudadano, buscando la satisfacción delos clientes, brindando soluciones de forma oportuna, garantizar productos óptimos y acorde con las necesidades del cliente. Frente al sector comercial las competencias se pueden definir como: Capacidad de influir y de negociación, conocimiento y seguridad de ventas de productos, tener empatía con los clientes para conocer sus necesidades y suplir sus necesidades, orientado a resultados de la organización y la ejecución de proyectos. En el sector industrial las competencias están enfocadas al manejo de recursos, evaluación e implementación de propuestas de mejora, recopilar y analizar datos, diseñar planes de mercadeo y planes de mantenimiento. En cuanto a los resultados del desempeño de la educación técnico profesional y tecnológico, relacionan datos sobre los programas T y T, haciendo énfasis en la cantidad de matriculados de las diferentes modalidades de educación superior. [9].

Pertinencia de los T y T según necesidades de los sectores laborales en Villavicencio.

Los programas seleccionados y que hacen parte del estudio, se revisaron teniendo en cuenta que estuvieran ofertando y estén legalmente constituidos, en cuanto a las empresas seleccionadas que estas pertenecieran a diferentes sectores económicos, donde se tuvieron en cuenta las variables de competencias del egresado, institución de la cual es egresado, nivel de formación y nivel de experiencia que lleva ejerciendo su profesión y desarrollando sus competencias.

Con este análisis se pudo concluir que dentro de su proceso de contratación las variables de mayor incidencia a la hora de seleccionar personal son, la experiencia, las competencias del egresado y que haya realizado prácticas dentro de su formación profesional. El siguiente paso a seguir fue determinar la variable de mayor incidencia acorde a su proceso de formación según los programas seleccionados, donde se identifica que se hace necesario fortalecer las siguientes competencias:

- El uso de las tecnologías dentro de los procesos operacionales y en el almacenamiento de información.
- Fortalecimiento de la competencia interpretativa dentro de las organizaciones.
- Abstracción y análisis contribuyendo a la generación y planteamiento de propuestas de mejora
- Trabajo autónomo, que permita el desarrollo de grupos de trabajo de forma proactiva

Tabla 3. Programas ofertados Vs Variables. (Fuente: Elaboración propia)

Institución	Promoción Divulgación	Categorización	
		Competencia	Currículo
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Ferias universitarias, charlas a colegios y empresas	Controlar recursos operativos, interpretación texto en segunda lengua, manejo de residuos sólidos.	Incorporar personal con altas calidades laborales y profesionales, que manejen tecnologías
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR		Manejo de conocimientos y habilidad para gestionar, siguiendo instrucciones acorde normas de bioseguridad,	Currículo enfocado al desarrollo social, articulando los conocimientos adquiridos
Universidad de Los Llanos		Formación en valores, formas de intervención social, producción de conocimientos y aplicaciones prácticas	Desarrollar habilidades y destrezas en conocimientos científicos, tecnológicos.
Unipanamericana Fundación Universitaria Panamericana		Competencias enfocados hacia un nivel profesional, sin embargo el fuerte es saber hacer, pero se van incorporando ciertos elementos de fundamentación Científica.	Programa que se da por ciclos que están articulados, la tasa de personas que se inscribe únicamente para llegar a nivel técnico es bajo.

Otro aspecto relevante es que las empresas dan mayor aceptación para la contratación a los egresados del SENA, teniendo en cuenta que los programas que esta entidad ofertan tienen una gran fortaleza en competencias laborales. Al evaluar los programas ofertados frente a las variables previamente establecidas relacionadas como se observa en la Tabla 3.

Tabla 4. Programas con convenios (Fuente: Elaboración propia)

Institución	Convenios	Práctica Profesional	Investigación	Impacto Social / Económico
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Convenios nacionales y regionales	Etapa productiva, es componente curricular	Red Tecno parque proyectos de investigación, Semilleros de investigación, y Redes	Aporta personal calificado para generar proyectos
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR		No cuenta con práctica profesional	Espacios de trabajo para las labores propias de innovación, vinculados a semilleros, integrados por estudiantes de diversos programas	Mejoras acordes con las necesidades humanas y el mercado laboral; contexto ético y compromiso social.
Universidad de Los Llanos		No se profundiza solo se realiza en el último ciclo y su intensidad es baja	Promover el espíritu reflexivo para la búsqueda y aprehensión de información científica y tecnológica	Promover el compromiso social, y la autonomía, de forma proactiva
Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana		No está implementada la práctica	Investigación formativa desde trabajo de grado, que le permitan abordar los temas	Participación en las empresas

De estas variables plasmadas dentro de la matriz nos permite rectificar lo anteriormente concluido que para los sectores participantes una de los puntos de mayor incidencia para la selección de estos profesionales es la práctica profesional como se observa en la Tabla 4.

Trabajo a futuro

Establecer indicadores de gestión que tengan coherencia con los planes de desarrollo regional y los planes de desarrollo nacional, con el fin de fortalecer la calidad de los programas T y T y medir su impacto en la región.

Fortalecer los programas de seguimiento de los egresados e involucrarlos dentro de los procesos de reformas curriculares

Analizar la percepción de las empresas y tener de referente las competencias que son requeridas.

Evaluar los currículos a nivel regional, nacional e internacional que permitan identificar y fortalecer dentro del currículo las prácticas empresariales estableciendo unos créditos e intensidad horario equivalente que fortalezcan el desarrollo de competencia de los estudiantes

Conclusiones

En Villavicencio existen una gran variedad de programas T y T sin embargo muchos de ellos funcionan sin aprobación y dentro de su oferta les garantizan a los estudiantes su continuidad a su formación profesional, la cual no sería viable ya que no cuentan con registro calificado para que sean admitidos en programas de educación superior.

Frente a la pertinencia en la región los empresarios consideran importante fortalecer el uso de plataformas tecnológicas y desarrollo de las capacidades individuales e interpersonales.

Las instituciones manifiestan contar con programas y currículos correctamente diseñados para formar a los estudiantes en las diferentes habilidades identificadas como importantes por cada una de las instituciones, tales como, el conocimiento de sistemas de información específicos, desarrollo de prácticas laborales o en laboratorio complementarias, conocimiento de metodologías de trabajo e investigación que sean necesarias en el ejercicio de la disciplina.

Aunque los programas tienen inmersos dentro de sus currículos las diferentes competencias, existe una variable que no tienen en cuenta y es el seguimiento a sus egresados en muchas de las instituciones de estudio, percepción que debe ser considerada dentro de los procesos de reforma curricular con el fin de fortalecer los programas.

Aunque existe una normatividad para el funcionamiento de los programas no hay una regulación clara frente a la oferta de estos programas lo cual genera en la región un auge de estos programas, pero por su falta de cumplimiento de la normatividad legal estos han venido descendiendo en la actualidad. Por lo cual se hace necesario fortalecer los sistemas de seguimiento y vigilancia a los programas T y T Colombia [10].

La institución de mayor aceptabilidad es el SENA ya que aparte de su gran trayectoria cuenta con una gran fortaleza y es el desarrollo de los programas en competencias laborales reconocidas por el impacto de sus egresados y los programas ofertados.

Referencias

- [1] Alcaldía-de-Villavicencio. Plan de desarrollo Villavicencio Cambia contigo. Obtenido de Plan de desarrollo Villavicencio Cambia contigo. (2020). <http://www.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/Plan%20de%20Desarrollo%20Villavicencio%20Cambia%20Contigo%202020%20-%202023.pdf>.
- [2] CNA (Consejo Nacional de Acreditación). Lineamientos para la Acreditación Institucional. Bogotá: Consejo Nacional de Acreditación, (2014). Lineamientos vigentes al 2021.
- [3] Camacho M, Raúl; Rivas V, Carlos; Gaspar C, María; Quiñonez M, Carolina. Innovación y tecnología educativa en el contexto actual latinoamericano. Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. 26, 2020 Universidad del Zulia, Venezuela
- [4] Torres Cañizález, P. C, Cobo Beltrán, J. K. Tecnología educativa y su papel en el logro de los fines de la educación. Educere, 21(68),31-40. (2017). ISSN: 1316-4910. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35652744004>
- [5] Corona Zapata, Jaesy Alhelí PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD. VALORACIÓN DE ESTUDIANTES VS. EXPECTATIVA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA EN MÉXICO. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", 14(3),1-19. (2014). ISSN <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44732048011>.
- [6] Restrepo Medina, L. P., García Morales, D. J. Evaluación de los programas técnicos y de profundización de la educación media en la Institución Educativa Javiera Londoño (sede Medellín). Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (51),64-79. (2017). ISSN: 0124-5821. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194252398005>
- [7] SNET. Sistema Nacional de Educación Terciaria. Obtenido de Colombia Aprende la red del conocimiento: <http://aprende.colombiaaprende.edu.co/snet>. (2018).
- [8] Mejer, F. Estado de situación de los sistemas de información (SINFO) de la educación y formación técnico profesional (EFTP) en 12 países de América Latina y el Caribe, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones . Santiago de Chile: UNESCO. (2013).
- [9] MEN (Ministerio de Educación Nacional) Documento Metodológico MIDE (Modelo de indicadores del desempeño de la educación) técnico profesional y tecnológico 2018. Bogotá: MinEducación. (2018).
- [10] G. Gómez, V., R. Tolozano, M., B. Delgado, N. La Acreditación Institucional de la Calidad en los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador desde la Perspectiva de un Instituto Acreditado. Formación Universitaria, 10(6),59-66. (2017). ISSN: . <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=373554030008>